

Maestría en Prácticas Filosóficas
Perspectivas Actuales sobre Ética y Ética aplicada

La Ética del Aborto frente al Cientificismo
¿Podríamos estar equivocados?

ENSAYO

Presenta

Horacio Monroy Castañeda

20 de octubre de 2022

Nota del autor: Este ensayo fue elaborado como parte de la Maestría en Prácticas Filosóficas del Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas (CECAPI). Se recomienda citarlo de la siguiente manera:

Monroy Castañeda, H. (2022, octubre 20). La Ética del Aborto frente al Cientificismo: ¿Podríamos estar equivocados? [Ensayo, Maestría en Prácticas Filosóficas, Perspectivas Actuales sobre Ética y Ética aplicada, CECAPI].

INTRODUCCIÓN

“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano”

Isaac Newton

Sin duda alguna el aborto es y seguirá siendo un tema que polariza en sobremanera nuestra sociedad, incluso es muy común ver que familias enteras se dividan al presentarse verdaderos conflictos con repercusiones a nivel de las relaciones interpersonales. Por un lado, la facción provida trata de sostener su postura moral reclamando el derecho a la vida con respecto al nacimiento, independientemente de las circunstancias y condiciones que hayan prevalecido previo a la fusión de las células sexuales masculina y femenina para dar lugar a la célula del cigoto,¹ ya que desde su sistema de creencias lo que está en juego son vidas humanas. En contraposición, la facción que se encuentra a favor del aborto argumenta que los cigotos, embriones y fetos no son personas con derechos. Es decir, existe el pleno convencimiento desde sus perspectivas muy particulares que las cosas son así.

En este sentido es importante identificar y analizar con detenimiento cuáles son los referentes teóricos que le dan sustento y fuerza a tan contundentes afirmaciones. El presente ensayo no pretende ser un canon ético donde se trata de modelar la postura correcta sino más bien se presentan una serie de reflexiones personales,

¹ Término general que se utiliza para designar a la unión de óvulo y espermatozoide con el fin de desarrollarse para formar un nuevo individuo de su especie

propias de la filosofía especulativa con el ánimo de problematizar el tema del aborto más allá de la experiencia o práctica tradicional.

El punto

El eje central en la problemática del aborto es claramente identificable a partir de la disyuntiva que existe entre las dos facciones para validar esta práctica como un acto moral. Situación que tiene su punto de controversia alrededor del concepto de persona ya que ahí es donde reside la posibilidad o imposibilidad para atribuirle al feto el estatus de persona digna de consideración moral. Adicionalmente la complejidad aumenta al presentarse la dificultad para determinar qué derechos tendrían que prevalecer, el de la madre o el del feto. Si bien parece que a nivel legislativo hay avances importantes y puntos de coincidencia que han permitido formular leyes que avalan la interrupción del embarazo o, por el contrario, que protegen la vida desde la concepción, otorgándole a las mujeres la posibilidad de elegir. Más allá de la mera elección considero que ha existido un ejercicio incisivo y obsesivo en tratar de determinar que es una persona para posteriormente en función de lo “acordado” aprobar o reprobar la práctica del aborto. Dejando de lado ciertas consideraciones o posibilidades que, aunque atrevidas, pudieran dar más luz al respecto, de otra forma tal vez solo se estaría dando la impresión, que casi todo se trata de una cuestión semántica, interpretativa.

Desde mi punto de vista en el fondo de la problemática reside una sutil lucha casi indetectable alojada en el devenir de la historia “la supremacía de la ciencia” actualmente centralizada y aceptada en el progreso científico. Planteemos la siguiente pregunta ¿hasta qué punto la ciencia ha sido la autoridad hegemónica en el tema del aborto? Previo a responder vale la pena recordar a Comte con su positivismo científico quien sostenía que el auténtico conocimiento era aquel que se desprendía de los hechos verificables por la experiencia, así que para hablar de validez tendríamos que circunscribirnos a lo sensorialmente verificable como fuente exclusiva de todo conocimiento. Por lo que razón y lógica como agentes

interpretativos de lo sensorial se proyectan como la columna vertebral de la certeza de conocimiento. Lo cual se contraponen a los diversos enfoques tradicionales de la escolástica donde el conocimiento es visto como una emanación de las vías eternas desplegadas por Dios con la intencionalidad de comprender la revelación religiosa del cristianismo. Así que podemos decir que el positivismo eventualmente llega a reprobar el conocimiento de carácter intuitivo, la metafísica y desde luego la teología por su incapacidad de ser verificadas por los sentidos. En este sentido Comte explica la evolución de la sociedad a partir de la “ley de los tres estados” como la vía necesaria para aspirar a lograr la verdad. Siendo el Estado científico o positivo el nivel más elevado al que se puede aspirar como sociedad donde se declina por completo a la exploración de lo absoluto para centrarse en la investigación de los fenómenos a partir de la observación y la experimentación, enalteciendo la supremacía del método científico. Partiendo de estos referentes me permitiré apelar al lado más especulativo de la filosofía para proponer más allá de la experiencia y de los argumentos científicistas, “la posibilidad de estar equivocados” debido a una visión limitada sobre los procesos que les confieren a los seres humanos el estatus de persona.

Dicho lo anterior y en contraste, es lógico pensar que en la facción de los provida existen personas que profesan algún tipo de creencia religiosa y que defienden la idea de que el feto es una persona con derecho a la vida, argumentando que Dios infundió un alma al feto desde el primer instante de la concepción lo cual puede ser rápidamente rechazado por los proabortistas bajo el argumento que no es posible verificar la experiencia (por la ciencia), así como la existencia o naturaleza divina del alma, con los atributos necesarios para elevar el estatus del feto al de persona. Por lo que es prácticamente imposible formular argumentos lo suficientemente sólidos para validar tal suposición por sustentarse solo en un acto de fe.

Sin embargo, es importante reconocer que los argumentos actuales para determinar cómo se desarrolla del feto especulando sobre sus alcances y limitaciones están dictadas a través de las ciencias naturales, en concreto por la biología y la embriología como la fuente de conocimiento que le dan valor a las afirmaciones de que el feto no puede ser considerado persona por la imposibilidad de experimentar placer o dolor entre otros. Si bien existen diversos aspectos adicionales que podríamos considerar y cuestionar quisiera centrarme en la extrema confianza que depositamos en la ciencia como autoridad suprema y rectora para gobernar el escenario interpretativo de validez y aceptación de lo que puede considerarse persona. Lo cual deja de lado la posibilidad de tomar en cuenta otro tipo de interpretaciones y posibilidades. Por tanto, consideremos la siguiente pregunta: ¿realmente la ciencia es digna de confianza para garantizar que sus argumentos pueden tomarse como ley, dando certeza a quienes se sostienen de ella para legitimar una posición? Veamos en retrospectiva algunos argumentos. Por muchos años el geocentrismo de Aristóteles aceptado como verdadero fue la teoría que posiciono a la Tierra en el centro del universo, es decir en ese momento la teoría parecía la correcta y prevalecía como la postura dominante. Sin embargo, en algún punto empieza a ser cuestionada hasta que el heliocentrismo hace su aparición posicionándose la Revolución de Copernicana como la nueva teoría aceptada. Lo que tratamos de señalar con este ejemplo es que a través del tiempo la ciencia ha modificado sus postulados en parte porque se ha podido perfeccionar la observación de los fenómenos a partir de instrumentos más sofisticados, pero sobre todo porque algunos visionarios se han atrevido a mirar en otra dirección colocando el paradigma vigente en una verdadera tensión. En este punto podemos recordar a Thomas Kuhn quien puntualiza la existencia de dos tipos de ciencia una denominada normal, en este caso identificable con lo cotidiano practicada de manera rutinaria y por e otro lado la ciencia revolucionaria, visible cuando ocurre un cambio de paradigma practicada por algunos pocos valientes visionarios, pero no como producto del azar o serendipia sino por una intencionalidad consciente y afinada es decir una autentica manera de practicar la ciencia.

Desde la perspectiva de Kuhn para que ocurra una revolución científica se necesitan dos requisitos primordiales la percepción de una crisis o estancamiento en el estado del conocimiento, así como el surgimiento de una nueva variable que podría aspirar a un nuevo paradigma. En este sentido la física cuántica considerada la física de las posibilidades nos ofrece nuevos anteojos para dilucidar todos los fenómenos a partir de las partículas elementales. Las cuales por cierto se comportan de maneras “misteriosas” rompiendo con la lógica de la percepción humana y tomando distancia de las leyes tradicionales de la física clásica, lo cual deriva en diferentes interpretaciones y consideraciones. Es decir, nada es lo que parece a nivel objetivo de la interpretación humana.

Ahora bien, hemos sido testigos a través del tiempo y la historia que la ciencia ha tenido que corregir en innumerables ocasiones, ya que de no haberlo hecho estaríamos posicionados actualmente en el error de la dogmatización, perdiendo la ciencia su esencia y fortaleza. Estas correcciones que las ciencias realizan de cuando en cuando, a mi parecer obedecen a muchas causas, pero podemos identificar claramente que muchas veces se presentan simplemente porque no tenemos suficiente información, es decir tenemos datos incompletos en parte por no contar con tecnología lo suficientemente avanzada para registrar, ver y entender otros ámbitos de la realidad, derivando en conclusiones erróneas que muchas veces se toman como verdades absolutas. En este sentido ¿No estarán las personas que desacreditan categóricamente el alma como un elemento a considerar en el tema del aborto siendo un tanto arrogantes? ¿De existir el alma podría esta otorgarle al feto ciertas cualidades (naturaleza superior) que lo elevaran al estatus de persona? ¿Acaso la ciencia ya ha dicho la última palabra? ¿Podemos negar categóricamente su existencia? Sin duda estos cuestionamientos abrirían nuevas líneas de análisis y solución. En este sentido ¿deberíamos omitir tales consideraciones solo porque en estos momentos algo no es demostrable? Si deseamos categóricamente estas posibilidades que si bien son especulativas ¿No estaríamos cayendo en una clase de cientificismo por no intentar proyectar más allá? ¿Qué tal la opción de suspender

temporalmente el juicio en este asunto sin desechar o validar nada? Es obvio y poco realista que en la actualidad permanezcamos en un estado de inactividad jurídica ya que es necesario resolver frente a los diferentes escenarios sobre todo por las diferentes implicaciones sociales que vivimos actualmente.

Imaginemos por un instante que en cincuenta, cien o doscientos años la ciencia logra llegar a desarrollarse a tal punto que se tienen los medios técnicos para detectar y comprobar la existencia del alma, sino que se puede identificar el momento exacto en el que ingresa al cigoto, embrión o feto, comprobando su naturaleza como entidad superior, capaz de conferirle al feto un carácter único y especial como portento no de vida sino de existencia, de tal manera que el parámetro de valoración para respetar el derecho del feto a continuar su proceso de crecimiento ya no sería, la vida, su sensibilidad para sentir o sufrir, o la conciencia sino más bien el reconocimiento de sus cualidades, atributos, origen y alcances.

Y es aquí donde aparece la idea de potencia, pero una potencia revalorizada, comprendida no racionalizada confiriéndole al feto el derecho a desarrollarse, aunque por el momento no pudiera conferírsele el título de persona. Privilegio adquirido simplemente porque los atributos identificados en el futuro ahora son distintos a los conferidos en el pasado, irónicamente por la misma ciencia bajo escrutinio del método científico.

Frente a este escenario tendríamos que hablar entonces de existencia ya que la vida hasta ahora relacionada con la bioquímica no contempla una esencia (alma) por el momento indetectable, emanada de una realidad metafísica tal vez más en común con lo espiritual (posible universo cuántico) que con las acciones materiales verificables tras el método científico. ¿Bajo esta posibilidad no sería importante dar la debida consideración a todas las partes sin desechar categóricamente a la otra? Tal vez en su prístina esencia la vida en su expresión humana emana de algo que religiosamente se interpreta como Dios pero que confiere y anima aquello que obstinadamente debatimos en llamarle feto o persona.

Si bajo estas afirmaciones pensamos que esta esencia vital es energía o alma, y vemos el alma como conciencia ¿deberíamos reconsiderar una interrupción del proceso de gestación? en este punto cualquiera afirmaría que el feto no tiene conciencia, pero matizando podríamos proponer que no es que no tenga conciencia, sino que aun el cuerpo no ha madurado (órganos etc.) lo suficiente para expresar esa conciencia. Lo cual no quitaría el carácter relevante del alma al conferirle al feto la posibilidad de expresarse objetivamente en el futuro redimensionando la idea de potencia.

Ahora bien, si teorizamos y decimos que el alma tiene propiedades parecidas a la de la energía eléctrica, podríamos proponer la siguiente analogía: la electricidad al ser energía no existe como segmento separado y aislado, es decir la energía es una, con la capacidad de proveer su potencia a todo tipo de artefactos eléctricos, por ejemplo si hablamos de bombillas eléctricas estas pueden ser alimentadas por la electricidad dando luz, sin embargo podemos tener diferentes focos (forma, tamaño, colores) los cuales pueden manifestar su luminosidad e intensidad de acuerdo con las características materiales con las que están hechos los focos, es decir existe una individualidad además de una generalidad en común, la energía eléctrica. Es decir, la red eléctrica esta conectada y alimentada por la misma fuente, la energía eléctrica. En este sentido si destruimos el receptáculo, es decir el foco no atentáramos privándole a la fuente la posibilidad de manifestarse a través de la individualidad, para continuar su proceso de evolución y desarrollo como fuente. Tal vez resulten un tanto abstractas estas ideas sin embargo lo que deseo puntualizar es el hecho que bajo nuestros criterios limitados podríamos estar interpretando muy sesgadamente. ¿Sería posible que la fusión de estas dos entidades a saber receptáculo (feto-foco) y energía (alma-electricidad) en su carácter identitario pudieran reclamar su derecho a existir como fin en sí mismo?

Si bien los argumentos aquí presentados pudieran ser considerados una extensión del problema y argumento religioso no es el caso ya que no pretendemos convencer a través de la fe a partir de tal o cual denominación religiosa, sino más bien considerar posibilidades a partir de la reflexión. Sin embargo, vale la pena recordar las diferentes posturas declaradas por los filósofos medievales como San Agustín y San Jerónimo quienes por cierto consideraban que no podía existir un alma humana en algo que careciera de sensibilidad y de forma humana. En este sentido es importante mencionar que hoy en día la mayoría de los teólogos morales católicos siguen aceptando la distinción entre fetos animados e inanimados, por lo que su interés en el tema del aborto continua vigente.

Hoy en día se enuncian dos tipos de argumentos religiosos que se oponen al aborto, por un lado, tenemos la idea que Dios es quien otorga la vida, por lo tanto, la vida debe considerarse valiosa por que él nos la dio, sin embargo, esta postura solo tiene eco para quien cree en Dios. Es entonces pensada como creencia y no como argumento. Por otro lado, el argumento moral. En este punto se alega que siendo la gran mayoría de la población católica en México la población decanta por lo que sugieren los líderes de la iglesia, señalando esto como una razón para no considerar otras opciones y tratar de pasar la postura como un argumento. En este punto quisiera aclarar que este ensayo no se aborda en términos regionalistas o solo a partir de alguna denominación religiosa, sino que tiene un carácter universal. Además, podría preguntar ¿Qué hay de las otras denominaciones religiosas que no son consideradas cristianas? El decir que la mayoría de la población mexicana rechaza el aborto por su afiliación religiosa y que por ello trata de pasar su postura como un argumento válido, equivale a decir que los científicos tienen razón por que son científicos y esto les da la autoridad para argumentar cualquier cosa. (Falacia ad verecundiam)

Por otro lado, tenemos el argumento moral: matar a una persona es malo, de tal manera que, si matamos intencionalmente a una persona inocente, igualmente es

malo; y ya que los fetos son “personas” inocentes quitarles la vida es igualmente malo. Nuevamente aparece el concepto de persona, es decir todo gira entorno a la idea de persona. Por otro lado ¿Cómo determinar sin temor a equivocarnos que es bueno o malo, bajo una limitada comprensión de la realidad?

Conclusión

Mas allá de la posible controversia que se genera al tratar de esclarecer que es lo moralmente conducente en el tema del aborto, existe un marcado cientificismo que centraliza y domina la interpretación de lo generalmente aceptado. Desde mi punto de vista la ciencia debe estar siempre comprometida con la verdad y atreverse a mirar incluso donde nadie lo hace, aunque la búsqueda nos lleve a considerar aquello que tradicionalmente pudiera considerarse no ortodoxo. Debemos tener cuidado de no considerar a la ciencia el gran gurú del conocimiento sobre todo cuando damos este excesivo valor a las nociones científicas sin considerar el discurrir evolutivo y transformativo de la misma ciencia. Nunca deberíamos olvidar el carácter provisional de la ciencia, tampoco deberíamos rechazar la posibilidad de acercarnos a la comprensión de cualquier fenómeno por diversas vías alternativas. De lo contrario en este caso, podríamos correr el riesgo de aceptar plenamente y universalizar en el tiempo, la práctica del aborto como algo normal e incluso recomendable. Debido en parte a la atribución de superioridad que la sociedad le estaría confiriéndoles a los hombres de ciencia, y recíprocamente porque la ciencia le estaría imponiendo al hombre sus postulados. En este sentido esta normalización podría llevarnos a calificar el aborto como natural, y cualquier tipo de oposición nos llevaría a pensarlo como algo antinatural. Por tanto, lo antinatural se calificaría como algo incorrecto desde el punto de vista moral. Una especie de falacia naturalista sustentada en una pseudociencia emanada del cientificismo para construir una creencia dogmática.

Finalmente quisiera aclarar no pertenecemos a ninguna denominación religiosa o dogmática, tampoco estamos en contra o a favor del aborto, de hecho,

consideramos que frente a ciertas situaciones es la única solución viable. Pensamos que el eslogan “la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene” por ahora es lo más sensato, sin embargo, muchas veces nada es lo que parece.

Referencias

Herrera, Alejandro. *“El problema ético del aborto”*. México: Instituto de investigaciones filosóficas. UNAM, s/f.

Mojarro, Mayahuel. *Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene: la discusión acerca de la despenalización del aborto en México*. México: Senado de República LXI Legislatura, Instituto Belisario Domínguez, 2012.